

Segurança Cibernética e seus Paradigmas na Era Digital *Cybersecurity and its Paradigms in the Digital Age*

Wanderley Martins Junior¹
Carlos Gustavo Lopes da Silva²

Submetido em: 31/01/2023
Aprovado em: 01/02/2023
Publicado em: 13/02/2023
DOI 10.51473/ed.al.v3i1.479

Resumo

O presente artigo vem propor uma avaliação do cenário da segurança cibernética em relação aos seus paradigmas, definindo itens de ameaças e ataques que vem emergindo através da intensificação dos crimes cibernéticos. Com os excedentes ataques cibernéticos se expandindo em um cenário global, as empresas precisam se munir de ferramentas e processos para conterem riscos e incidentes voltados para segurança, com o objetivo de proteger todos seus ativos físicos e informáticos. Para tanto as organizações devem fornecer um plano para tratar os problemas de segurança através das mais variadas de ações de contenção e mitigação dessas ameaças. Vimos através desse artigo também apresentar conceitos básicos de segurança cibernética, seus principais perigos e ameaças e falar sobre dois dos maiores ataques existentes no mundo atual: o *Ransomware* e o *Phishing*. Finalmente, mostraremos como algumas tecnologias disruptivas emergentes como a Inteligência Artificial (IA) e a Aprendizagem de Máquina (ML) se apresentam vezes como facilitadores na mitigação, tratamento e proteção através do uso de algoritmos inteligentes e automação.

Palavras-chave: 1. Segurança Cibernética 2. *Ransomware* 3. *Phishing* 4. Inteligência Artificial

Abstract,

This article proposes an assessment of the cybersecurity scenario in relation to its paradigms, defining items of threats and attacks that have been emerging through the intensification of cybercrime. With rampant cyberattacks expanding on a global stage, companies need to equip themselves with tools and processes to contain security-related risks and incidents in order to protect all of their physical and IT assets. To this end, organizations must provide a plan to address security issues through the most varied actions to contain and mitigate these threats. We came through this article to also present basic concepts of cybersecurity, its main dangers and threats and talk about two of the biggest attacks in the world today: Ransomware and Phishing. Finally, we will show how some emerging disruptive technologies such as Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) sometimes present themselves as facilitators in mitigation, treatment, and protection through the use of intelligent algorithms and automation.

Keywords: 1. Cybersecurity 2. Ransomware 3. Phishing 4. Artificial Intelligence

1. INTRODUÇÃO

O cenário da segurança cibernética é cada vez mais relevante devido à crescente dependência da tecnologia e da internet em nossas vidas e negócios. Com o aumento e a sofisticação dos ataques cibernéticos e a exposição de dados sensíveis, é crucial compreender as ameaças existentes e as medidas de proteção adequadas. Isso abrange a proteção contra os mais variados tipos de vírus, malwares, roubo de dados, fraudes e outras ameaças digitais. A segurança cibernética é importante para garantir a privacidade, integridade e disponibilidade de informações e sistemas críticos, incluindo redes, sistemas financeiros, empresas

1

¹ Mestrando em Business Administration pela Must University. Especialista em Gestão de Segurança da Informação (UNICIV). Tecnólogo em Gestão de Segurança da Informação e Defesa Cibernética (UNINTER).

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/9768260128060816> / email: wanderleymjr@protonmail.com

² Doutorando em Gestão e Negócios (UNISINOS). Mestre em Tecnologias Educacionais em Rede (UFMS). Especialização em Desenvolvimento de Jogos Digitais (ESTACIO). Pós-Graduação (MBA) em Administração Estratégica (ESTACIO). Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/2632411668070729/> e-mail: cgsilva33@gmail.com

e governos. Para garantir essa segurança, as organizações precisam também estar atentas às ameaças cibernéticas emergentes, trazidas por tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) e tomar medidas para proteger continuamente seus sistemas e dados.

Soares (2023) explica que nos dias de hoje, é indispensável pensarmos em uma combinação da segurança cibernética com a IA, já que isso serviria para fortalecer ainda mais a segurança em qualquer tipo de ambiente, seja corporativo ou industrial.

Neste artigo, discutiremos alguns conceitos e a importância da segurança cibernética e as principais ameaças enfrentadas pelos usuários incluindo ataques de *ransomware* e *phishing*.

Utilizaremos para esse artigo uma metodologia em caráter exploratório advindas de conteúdos bibliográficos e links de sites confiáveis.

2. PARADIGMAS DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Microsoft, (2022, p. 1) define a segurança cibernética como:

Um conjunto de processos, práticas recomendadas e soluções tecnológicas que ajudam a proteger seus sistemas críticos e sua rede contra os ataques digitais. Com a proliferação dos dados e mais pessoas trabalhando e se conectando de praticamente qualquer lugar, os indivíduos mal-intencionados responderam desenvolvendo métodos sofisticados para obter acesso a recursos e roubar dados, sabotar negócios ou extorquir dinheiro.

Os paradigmas da segurança cibernética são abordagens gerais que orientam a proteção de sistemas e dados em um ambiente digital. Falaremos abaixo como podemos definir os principais paradigmas que envolvem esse ecossistema da segurança.

- **Confidencialidade:** Ela possui a função de proteger a privacidade das informações e garantir que apenas as pessoas autorizadas possam acessá-las. Quando mal gerenciada ou implementada, torna-se uma porta para que os atores mal-intencionados usem dados privilegiados para vazamento de dados, chantagens financeiras, sequestro dos dados entre outros ataques. Como forma de controle e prevenção deve-se aplicar recursos de criptografia, com uso de algoritmos específicos para que sejam processados, transmitidos e armazenados de forma segura.
- **Integridade:** Ela assegura que as informações não sejam corrompidas ou modificadas de forma maliciosa. Podemos aqui utilizar recursos da técnica de “*hashing*” que também é realizada através de algoritmos.
- **Disponibilidade:** Ela é responsável por manter os sistemas e os dados acessíveis e funcionando corretamente. Vale ressaltar que esses dados só deveriam estar acessíveis somente para pessoas ou usuários com autorização para tal acesso, portanto a falta de permissões para acesso não pode ser confundida com indisponibilidade.
- **Autenticação:** Esse serviço realiza a verificação da identidade de um usuário ou sistema antes de permitir o acesso a recursos sensíveis ou confidenciais. A autenticação pode ser feita através de diferentes meios, incluindo nome de usuário e senha, biometria, certificados digitais, entre outros.
- **Não-repúdio:** Essa é uma medida de segurança cibernética que impede que um usuário ou dispositivo negue uma transação ou ação realizada em um sistema. Em outras palavras, non-repudiation garante que uma ação específica tenha sido realmente realizada por uma parte específica e que essa parte não possa negar a realização da ação.

Estes paradigmas são interdependentes e trabalham em conjunto para garantir a segurança cibernética adequada.

A entidade governamental norte-americana (NIST, 2022, p. 1) define a Segurança da Informação (SI) como “a proteção de informações e sistemas de informação contra acesso não autorizado, uso, divulgação, interrupção, modificação ou destruição para fornecer confidencialidade, integridade e disponibilidade”.

A SI abarca a segurança cibernética como o principal tópico que objetiva a proteção de ativos de informação. A ideia é focar na proteção dos três pilares da SI: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade.

Muitos são os desafios propostos para SI em um contexto globalizado. A SI integra ainda outros três fatores que podem impactar diretamente em suas definições que são as pessoas, os processos e as tecnologias.

O fator “pessoas” é uma das maiores preocupações para área de segurança.

Uma empresa pode ter adquirido as melhores tecnologias de segurança que o dinheiro pode comprar,

pode ter treinado seu pessoal tão bem que eles trancam todos os segredos antes de ir embora e pode ter contratado guardas para o prédio na melhor empresa de segurança que existe. Mesmo assim essa empresa ainda estará vulnerável. (Mitnick; Simon, 2003, p. 15)

A SI considera o fator humano como o elo mais fraco, sendo utilizado como porta de entrada para diversos ataques cibernéticos, como por exemplo, a engenharia social e o *phishing*. É essencial que a empresa pense na implementação de um programa de conscientização em segurança, também conhecido como “*Awareness*”. Este programa visa capacitar colaboradores e prestadores de serviço com os conhecimentos necessários sobre segurança através campanhas de conscientização, com intuito final de ampliar o campo de visão das pessoas quanto aos perigos cibernéticos, principalmente no mundo online.

O número de ataques cresce a cada ano, e os invasores desenvolvem novos métodos para evitar serem detectados. Um programa de segurança cibernética eficaz inclui pessoas, processos e soluções de tecnologia que, juntos, reduzem o risco de interrupção dos negócios, perdas financeiras e danos à reputação em virtude de ataques. (Microsoft, 2022, p. 1)

Com a implementação de um programa de conscientização em segurança teremos como resultados os seguintes benefícios:

- Fornecer o conhecimento básico sobre a SI e seus principais pilares;
- Diminuir de riscos associados ao fator humano;
- Reduzir o volume de incidentes de segurança na organização;
- Fornecer maior visibilidade quanto a natureza de crimes cibernéticos.

Outro fator que merece uma atenção especial é a ideia de utilizarmos as tecnologias na segurança. Isso nos ajuda a asseguramos e viabilizarmos a melhoria contínua. É também através das tecnologias implementadas que podemos medir os riscos e as consequências causadas pelos cibercrimes. A escolha das tecnologias adequadas depende das necessidades específicas de cada organização.

Exemplos de tecnologias utilizadas na segurança da informação incluem:

- **Criptografia:** esse serviço é utilizado para proteger informações sensíveis durante o armazenamento e transmissão de dados.
- **Firewalls:** esses são equipamentos de hardware ou software que permitem o bloqueio de acesso de usuários não autorizados a sistemas e redes.
- **Antivírus e Antimalware:** são softwares utilizados para proteger os ativos contra ameaças maliciosas.
- **Gerenciamento de acesso:** serviço utilizado para controlar quem tem acesso a quais recursos.
- **Monitoramento de segurança:** ferramentas utilizadas para detectar ameaças e vulnerabilidades.
- **Backup e recuperação de dados:** recursos utilizados para proteger contra perda de dados e permitir a recuperação rápida em caso de falha.

O resultado de implementação de tecnologias eficientes no combate aos crimes cibernéticos traz como benefícios:

- Prevenir que crimes digitais aconteçam ao proteger os dados da organização;
- Apoiar na coleta de evidências na análise forense em cenário de crimes digitais já realizados;
- Reduzir possíveis impactos através da agilidade de ferramentas modernas.

3. DESAFIOS IMPOSTOS PELA SEGURANÇA CIBERNÉTICA

3

Começaremos aqui falando sobre o ataque cibernético de *Ransomware*, que é uma ameaça comum, mas que pode atingir empresas de qualquer porte. Ele pode colocar a empresa em risco, interromper operações importantes e até mesmo provocar grandes danos envolvendo a imagem da empresa.

Observando as tendências gerais de volume, houve dois picos principais na atividade de *Ransomware* nos últimos dois anos. O primeiro semestre de 2020 foi relativamente tranquilo; no entanto, em agosto e setembro de 2020, observamos um aumento significativo de vítimas de *Ransomware*. (Abnormal Security, 2022, p. 11)

Quando os invasores buscam por um resgate do *ransomware*, eles sempre optam pelo pagamento do resgate em criptomoedas. Mas o porquê disso?

O uso de Bitcoins, sendo a criptomoeda mais proeminente em crimes de Ransomware, está criando um ambiente de segurança para o agente malicioso. As transações de Bitcoin são difíceis de rastrear, embora não impossíveis, mas cultivam a persistência dos cibercriminosos e a dificuldade para que a justiça atue nos ataques de Ransomware. (Maglaras; Leandros, 2022, p. 157)

Já um ataque cibernético envolvendo *Phishing*, é um outro desafio que envolve pessoas em primeiro grau. Milhares e milhares de usuários digitais caem em golpes vindos por *phishings* todos os dias. De acordo com relatório da ESET (2022), os *phishings* são a porta de entrada para quaisquer tipos de ambientes...os ataques de phishing estão entre os principais perigos para as empresas, com um crescimento de 226% no primeiro semestre de 2022, no comparativo com a segunda metade de 2021.

Um relatório sobre *phishing* realizado pela (Interisle, 2022, p. 41) mostra que “uma marca pode se tornar um alvo de phishing a qualquer momento. Os ‘*phishers*’ procuram constantemente empresas que tenham informações de usuários potencialmente lucrativas”.

As fragilidades na postura de segurança da informação podem facilitar o ataque de *phishing*, levantando algumas preocupações. Esses ataques utilizam através dos canais de comunicação como email, SMS e telefone e é comum os cibercriminosos utilizarem técnicas de engenharia social para realizarem esses ataques, como a manipulação de emoções dos usuários como senso de urgência, medo e curiosidade.

Como estratégias podem ser aplicadas para conter os ataques de *phishing* por exemplo Implementação de autenticação de dois fatores adicionando uma camada extra de segurança aos logins, verificar se a URL é confiável antes de clicar em links, constantemente atualizar os softwares e utilizar uma proteção antivírus.

No contexto das tratativas que precisam ser aplicadas em relação à cibersegurança é de suma importância considerarmos controles para contenção de ataques cibernéticos, que atuarão na mitigação desses ataques bem como reduzir os riscos por eles apresentados.

4. O USO DAS TECNOLOGIAS EMERGENTES NA SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Desde o início da última década, as tecnologias emergentes estão presentes em ecossistema tecnológico mundial. Vimos uma transformação através da Inteligência Artificial (IA), bem como empresas migrando suas aplicações para ambientes em nuvem. Essa mudança de paradigma trouxe diversos desafios para o contexto da segurança cibernética.

Graças às tecnologias e automação desenvolvidas pela IA, hoje é possível que ela possa auxiliar na detecção de ataques de *phishings* e de *ransomware* em questão de segundos. Quando falamos de benefícios trazidos pelas tecnologias da IA, a aprendizagem de máquina ou machine learning (ML) pode ser muito útil em questões que envolvem a segurança cibernética por um todo. Um bom exemplo disso é afirmado por (Ramachandran, 2019, p. 1): “felizmente, o IA com ML pode desempenhar um papel significativo na prevenção e dissuasão de ataques de *phishing*. Eles podem detectar e rastrear mais de 10.000 fontes de *phishing* ativas e reagir e corrigir muito mais rápido do que os humanos”.

Os ciberataques acontecem de diversas formas e a Inteligência Artificial busca analisar os grandes bancos de dados, identificar os padrões de comportamento de usuários e apontar desvios desses padrões. Assim, a IA se apoia no Machine Learning para entender essas curvas de segurança e dados para aprender, de forma autônoma, a solucionar ataques, antecipando-se ao erro e evitando grandes perdas de dados privados. (Soares, 2023, p. 1)

A IA e o ML em conjunto podem realizar uma análise em grandes quantidades de dados de forma rápida e eficiente, identificando padrões e tendências que seriam difíceis de detectar manualmente. Além disso, os algoritmos da IA podem ser treinados para detectar ameaças cibernéticas em tempo real permitindo que possamos tomar algumas ações precocemente contra essas ameaças, aumentando a eficácia na prevenção de ataques.

Sikos (2019) afirma que embora seja inevitável que os ambientes com infraestruturas críticas possam ser comprometidos por cibercriminosos, os sistemas inteligentes baseados em IA e ML podem ajudar na redução dos impactos causados pelos ataques cibernéticos e até podem ainda gerenciar os riscos de vulnerabilidade em tempo real.

Segundo relatório da IBM (2022), os últimos indicadores quanto ao uso de IA e automação para segurança revelam que houve um salto de quase um quinto em dois anos, de 59% em 2020 para 70% em 2022.

De acordo com Halder & Ozdemir (2018, p. 9):

Hoje, os sistemas baseados em assinaturas estão sendo gradualmente substituídos por agentes inteligentes de segurança cibernética. Os produtos de aprendizado de máquina são agressivos na identificação de novos malwares, ataques de dia zero e ameaças persistentes avançadas...novos produtos de segurança cibernéticas orientadas por aprendizado de máquina têm sido proativos no fortalecimento de sistemas de contêineres, como máquinas virtuais.

O ML, apesar de proporcionar diversas facilidades, pode gerar falsos alarmes, também conhecidos como

falsos positivos, dando espaço para cibercriminosos abrirem uma porta para atacar os ambientes. (Sikos, 2019, p. 48) explica que, “apesar dos benefícios das tecnologias de machine learning, os algoritmos de aprendizado podem ser abusados, oferecendo novas oportunidades para os cibercriminosos realizarem atividades ilícitas e altamente lucrativas”.

Muitos produtos voltados para segurança cibernética e que embarcam as tecnologias de IA com ML são utilizados por diversas empresas em todo mundo, dentre eles podemos citar o Security Information & Event Management (SIEM), Security Orchestration & Automated Response (SOAR) e Extended Detection and Response (EDR).

Outros desafios que a área de segurança pode enfrentar no futuro estão voltadas para as outras tecnologias emergentes como aplicações Blockchain, e até o mesmo o Metaverso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Segurança da Cibernética tem como objetivo principal a proteção dos três pilares da SI: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ela é considerada uma preocupação crescente na era digital e está relacionada com aumento de ameaças como vírus, invasões de dados e fraudes na internet. É importante que as empresas e os usuários tomem medidas para proteger seus sistemas e informações pessoais. Além disso, é crucial que as leis e regulamentos sejam atualizados para acompanhar o ritmo da evolução da tecnologia.

Em suma, a segurança cibernética é uma responsabilidade compartilhada entre indivíduos, empresas e governos, e requer atenção constante e ação proativa para proteger as informações e os sistemas das ameaças cibernéticas.

Vimos através desse artigo a importância da aplicação da segurança cibernética quando na contenção e mitigação das mais diversas ameaças, incluindo os avanços ofertados pelas ferramentas que já utilizam a IA como fonte para acelerar o processo de identificação e correlação de incidentes voltados para segurança. Além do mais, o uso dos recursos da IA e do ML pode aumentar significativamente a eficácia na detecção e prevenção de ameaças, ajudando a proteger a integridade dos sistemas.

REFERÊNCIAS

Abnormal Security. **The Evolution of Ransomware: Victims, Threat Actors and What to Expect in 2022.** [online], 2022. Disponível em: <https://abnormalsecurity.com/resources/ransomware--victims-threat-actors?form-success> Acesso em 30 out. 2022

Eset. (2022). **Relatório de Segurança Edição Brasil.** Disponível em: https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2022/09/ESET_Security_Report_Brasil.pdf Acesso em 20 out. 2022

Halder, S. & Ozdemir, S. (2018). **Hands-On Machine Learning for Cybersecurity.** UK: Packet Publishing.

IBM. **Relatório do custo de uma violação de dados de 2022:** Resumo Executivo. IBM Security. 2022.

Interisle. **Phishing Landscape 2022: An Annual Study of the Scope and Distribution of Phishing.** Interisle Consulting Group. [online], 2022. Disponível em: <https://interisle.net/PhishingLandscape2022.pdf> Acesso em 31 out. 2022

Maglaras, L. & Kantzavelou, L. (2022). **Cybersecurity Issues in Emerging Technologies.** Boca Raton/FL: CRC Press.

Microsoft. (2022). **O que é segurança cibernética?.** [online]. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/security/business/security-101/what-is-cybersecurity> Acesso em 31 out. 2022

Mitnick, Kevin. D. & Simon, William L. **A Arte de Enganar - Ataques de hackers: Controlando o Fator Humano na Segurança da Informação.** São Paulo: Pearson Education, 2003.

NIST. (2022). **Computer Security Resource Center Glossary.** Information Technology Laboratory. [online]. Disponível em: https://csrc.nist.gov/glossary/term/information_security Acesso em 20 out. 2022

5

Ramachandran, Remesh. (2019). **How Artificial Intelligence Is Changing Cyber Security Landscape and Preventing Cyber Attacks.** [online]. Disponível em: <https://www.entrepreneur.com/en-in/technology/how-artificial-intelligence-is-changing-cyber-security/339509> Acesso em 30 out. 2022

Sikos, Leslie F. (2019). **AI in Cybersecurity.** Intelligent Systems Reference Library, volume 151. UK: Springer.

Soares, L. (2023). **Inteligência Artificial e ataques cibernéticos: como a IA ajuda combatê-los?.** [online]. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2023/01/31/colonistas/inteligencia-artificial-e-ataques-ciberneticos-como-a-ia-ajuda-a-combate-los/> Acesso em 31 jan 2023